

**AXBOROTLASHGAN JAMIYATDAN
RAQAMLASHGAN JAMIYAT SARI:
TA'LIMDAGI TRANSFORMATSIYALAR**
Chirchiq, 2025-yil 21-noyabr

**FROM THE INFORMATION SOCIETY TO THE
DIGITAL SOCIETY: TRANSFORMATIONS IN
EDUCATION**
Chirchiq, 21 November 2025

**ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К
ЦИФРОВОМУ ОБЩЕСТВУ:
ТРАНСФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ**
Чирчик, 21 ноября 2025 года

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDAN AXBOROTLASHGAN JAMIYAT SARI:
TA'LIMDAGI TRANSFORMATSIYALAR”
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya
TASHKILY QO'MITASI**

Rais: G.I.Muxamedov – Chirchiq davlat pedagogika universiteti rektori

Tashkiliy qo'mita a'zolari:

- B.X. Eshchanov** – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor
S.B. Qorayev – Yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor
D.B. Axmadjanov – O'quv ishlari bo'yicha prorektor
O.A. Ortiqov – Moliya va iqtisod ishlari bo'yicha prorektor
S.X. Gayupova – Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'lim boshlig'i
F.A. Ikramov – Texnik foydalanish va xo'jalik bo'limi boshlig'i
R.A. Ikramov – Gumanitar fanlar fakulteti decani
G.G'. G'affarova – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini mudiri

Tashkiliy qo'mitaning ishchi guruhi:

- S.N. Berdikulov** – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini professori
M.X. Borotov – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini professori
Sh.X. Tog'ayev – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini dotsenti
B.M.Qandov – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini dotsenti
G.S. Raxmonva – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini dotsent
v.b.,
F.A. Ibroximov – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini katta o'qituvchisi
A.A. Yo'ldoshev – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini o'qituvchisi
O.T. Berkinov – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini o'qituvchisi
D.A. Norboyeva – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini o'qituvchisi

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNI MA'NAVIY TARBIYA FAOLIYATIGA TAYYORLASH MUAMMOLARI

Rahmatjonzoda Ahrorjon Ahmad o'g'li
Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlashning etnopedagogik tizimini takomillashtirish tahlil qilingan bo'lib, uning bugungi kundagi zarurati atroflicha yoritilgan. Xalqimizning ma'naviy madaniyatidan biri bo'lgan xalq pedagogikasining eng ilg'or va eng noyob fikr va mulohazalarining ahamiyati bayon etilgan. Shuningdek, raqamlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlash muammolari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: pedagog, ma'naviy tarbiya, etnopedagogika, tizim, takomillashtirish, analiz va sintez, modellashtirish, aksiologik, refleksiv, etnologiya, pedagogika.

Ma'naviy tarbiyaning asosiy maqsadi yoshlarda vatanga sadoqat, tadbirkorlik, matonatlik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlik, mas'uliyatlik, bag'rikenglik, huquqiy madaniyat, yangicha fikrlash, mehnatsevarlik kabi muhim fazilatlarni bolalikdan boshlab bosqichma-bosqich shakllantirish, homiladorlik davridan boshlab 30 yoshgacha davom etadigan uzluksiz ma'naviy tarbiyani amalga oshirishda ota-ona, tarbiyachi, o'qituvchi, uzluksiz ta'lim muassasalari va mahalla jamoatchiligining o'zaro samarali hamkorligi mexanizmini ishlab chiqish va hayotga joriy etish muhim ahamiyatga ega. Aholining farzand tarbiyasi bo'yicha bilim va malakalarini, pedagogik mahoratini rivojlantirish, fuqarolarni uzluksiz ma'naviy tarbiyaning jahon tajribasi asosidagi innovatsion pedagogik texnologiyalari, usullari va amalga oshirish shakllari bilan muntazam tanishtirib borish asosiy vazifa sifatida belgilab berildi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari, shu jumladan, internet jahon axborot tarmog'i orqali tarqatilayotgan g'arazli axborotlar, odob-axloqni yemiruvchi illatlar, yoshlarni zalolatga boshlovchi buzg'unchi g'oyalarga qarshi sog'lom dunyoqarashni shakllantirish, uzluksiz ma'naviy tarbiyani tashkil etishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari va xususiy sektorning hamkorligini samarali yo'lga qo'yish dan iborat. Shu bois yurtimizda ma'naviy tarbiya asosida yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirish muhim hisoblanadi.

Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, yoshlarda tayanch fazilatlarni kafolatli shakllantirishda oila, maktabgacha ta'lim, umumiy ta'lim, o'rta maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq

yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi. Vatanga sadoqat, burch va mas'uliyat, tashabbuskorlik va boshqa fazilatlar yoshlar ongida nazariy tushunchalar sifatida qolib ketgani holda uning tabiatida amaliy odatlarga aylanmayapti. Buning oqibatida ularning ushbu fazilatlar haqidagi so'zlari bilan amallari orasida tafovut namoyon bo'lmoqda, bu esa har yili mustaqil hayotga kirib kelayotgan yigit-qizlarning hayotda o'z o'rinlarini topishlarida bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ayrim o'quvchi-yoshlarda yuksak maqsadlarning shakllanmaganligi, o'zini o'zi o'qishga safarbar qilish, iroda, matonat, tirishqoqlik, harakat fazilatlarini yetarli rivojlanmaganligi ta'lim sifatiga ham zarar ko'rsatmoqda. Demak, ma'naviy tarbiya shaxs integrativ xususiyati sifatida o'zida ma'naviy bilimdonlik, ma'naviy qadriyatlar tizimida o'z o'rnini aniqlash imkoniyati va hayotiy vaziyatlarning keng ko'lamida ma'naviy yetuklikni namoyon qilish qobiliyatini birlashtiradi. Mazkur ko'nikma asosiy funksiyalariga quyidagilar kiradi: aksiologik, yo'naltiruvchi va boshqaruvga doir. Ma'naviy ko'nikmani rivojlantirish tuzilmasi maqsadga muvofiq ravishda quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi: tanishtiruv-tahliliy, qadriyatli yo'naltirilgan, refleksiv-faoliyatga doir. Mazkur komponentlar ma'naviy kompetentlikning ijtimoiy tavsifini ham o'zida aks ettiradi: ma'naviy mazmunga ega axborot umuminsoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan tahlil etilishi va baholanishi, shaxsiy-ma'naviy qadriyatlar bilan ijodiy jihatdan muvofiq bo'lishi, boshqa kishilarni tushunish uchun qulay shaklda ifodalanishi, ma'naviy qadriyatlarining turli variantlarini hisobga olish uchun asoslangan dalillar asosida ishlab chiqilishi, axloqiy refleksiya va keng hayotiy vaziyatlar doirasida to'g'ri harakatlanishni amalga oshirishi uchun zarurdir. O'z navbatida, ushbu komponentlar talabalarda ma'naviy ko'nikmalarni rivojlanganligini baholash ko'rsatkichlari sifatida ham xizmat qiladi.

Insoniyat tarixining har bir bosqichida rivojlanish yo'nalishi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning metodologik birligi qonuniyati asosida belgilangan. Ushbu qonuniyat jamiyatda hukm surgan ijtimoiy-iqtisodiy qarashlar, g'oyalar va ideallar asosida ijtimoiy ong shakllari bo'lgan fan, san'at, madaniyat, ishlab chiqarish va turmush tarzi rivojlanishiga omil bo'lgan. Shu tariqa tarixiy taraqqiyot davomida barkamol shaxsni tarbiyalash va voyaga yetkazish yuzasidan to'plangan boy ma'naviy meroslar xalq pedagogikasida o'z ifodasini topib borgan. Demak, bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya jarayoniga tayyorlashda aynan shu ma'naviy meros - etnopedagogikaning ta'lim-tarbiyaga oid asosiy g'oyalari bilan tanishtirish orqali ularda pedagogik faoliyatda samarali foydalanishga zamin tayyorlaydigan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlariga asosiy e'tibomi qaratishimiz zarurdir. Bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlashda aynan shu ma'naviy meros - etnopedagogikaning ta'lim-tarbiyaga oid asosiy g'oyalari bilan tanishtirish orqali ularda pedagogik faoliyatda samarali

foydalanishga zamin tayyorlaydigan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlariga asosiy e'tiborni qaratishimiz zarurdir.

Markaziy Osiyo xalqlari, xususan, o'zbek xalqi va uning madaniy- ma'rifiy taraqqiyoti asrlar davomida rivojlandi, tarbiya g'oyalari turli davrlardagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar mohiyatini o'zida mujassamlashtirdi. Xalqimiz yaratgan ana shu ma'rifiy fikr va g'oyalar, ta'lim-tarbiyaga oid boy meros minglab avlodlarni umuminsoniy fazilatlar ruhida tarbiyaladi. Demak, ajdodlarimiz merosi bo'lgan etnopedagogikani xalq donishmandligi va odobnomasining nodir sohasi deyilishi bejiz emas. Etnopedagogika asrlar davomida ajdodlarimizning axloqiy, ma'rifiy shakllanishi va kamolotida muhim o'rin tutgan. Chunonchi, xalq o'zining ma'naviy-ma'rifiy, badiiy-estetik qarashlari, falsafiy-axloqiy tushunchalari, hayotiy, ta'lim-tarbiyaviy xulosalarini o'zining etnopedagogikasida aks ettirgan. Etnopedagogkaning muhim yo'nalishi milliy-ma'naviy tarbiyani amalga oshirishdir, muhim xususiyatlaridan biri esa millatga xos bo'lgan xususiyatlarning saqlanishini ta'minlash sanaladi. Shu ma'noda etnopedagogikaning asosiy maqsadi bo'lajak pedagogik kadrlarda pedagogik tafakkurii rivojlantirish, xalqimizning o'qitish jarayonini tashkil etish va tarbiya nazariyasi bo'yicha to'plangan boy ma'naviy-ma'rifiy merosi va pedagogik qarashlari, ta'limiy-tarbiyaviy imkoniyatlari bilan tanishtirish orqali ularning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini orttirishdir.

Bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya jarayoniga tayyorlashga qaratilgan etnopedagogik tizimning bosh maqsadi - bo'lajak pedagogik kadrlarda pedagogik tafakkurni shakllantirish va kengaytirish, xalqimizning o'qitish jarayonini tashkil etish va man'anviy tarbiya bo'yicha to'plangan boy ma'naviy-ma'rifiy merosi va pedagogik qarashlari, ta'limiy-tarbiyaviy imkoniyatlari bilan tanishtirish orqali ularning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini orttirishdir.

O'tmishning buyuk pedagoglari xalqning pedagogik qarashlari va pedagogik tajribalarini o'rganishga juda ko'p e'tibor berganlar. Klassik pedagoglarning ta'kidlashicha, etnopedagogika tarbiya haqidagi yondashuvlarni va nazariy asoslarni boyitadi, uning tayanchi va asosi bo'lib xizmat qiladi. Badiiy adabiyotning yaratilishi bilan og'zaki ijod bartaraf etilmagani kabi pedagogik fanlar ham xalqning kundalik hayotidan pedagogik qarashlarni siqib chiqara olmadi. Pedagogik fanlar va etnopedagogika o'zaro munosabatga kirishdi, bir-birining rivojlanishiga yaxshi ta'sir qildi va buning natijasi o'laroq pedagogik madaniyat vujudga keldi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. Москва.: Академия, 2001. –С. 208.
2. Имомназаров М., Эшмухамедова М. Миллий маънавиятимиз асослари- Тошкент: Тошкент ислом университети, 2001. –Б. 131.

3. Саидов А. Учинчи ренессанс ва маънавий-маърифий уйғониш // "Янги Ўзбекистон" газетаси, 2021 йил 26 январь.
4. Фалсафа. Қисқача изоҳли луғат. – Тошкент.: Шарқ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2004. –Б. 208.

13.	G'ulamov, O. YOSHLAR VA YOSHLAR MA'NAVIYATI TUSHUNCHALARINING KATEGORIAL TAHLILI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17923477	63
14.	Inoyatova, S. YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASINING IJTIMOY-FALSAFIY XUSUSIYATLARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17923491	68
15.	Mansurova, M. RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MA'NAVIY TARAQQIYOT MUAMMOLARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17923501	72
16.	Rahmatjonzoda, A. RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNI MA'NAVIY TARBIYA FAOLIYATIGA TAYYORLASH MUAMMOLARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17923509	75
17.	Шоймардонов, И. ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ МЕХНАТКАШЛАРИ МАЪНАВИЙ ТУРМУШИДА МАДАНИЙ-ОҚАРТУВ МУАССАСАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20-ЙИЛЛАРИ ИККИНЧИ ЯРМИ – 30-ЙИЛЛАР). https://doi.org/10.5281/zenodo.17923519	79
18.	Tog'ayev, S. RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MA'NAVIY TARAQQIYOT MUAMMOLARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17923528	90
19.	Qudratilloev, S. IMKONIYATI CHEKLANGAN YOSHLAR BILAN ISHLASHDA MA'NAVIY BARQARORLIK HAMDA TA'LIM-TARBIYA UYG'UNLIGINI TAMINLASH MASALASI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17923536	96
20.	Rasulov, A. OAV VA MILLIY MAFKURA MASALASIDAGI AYRIM MULOHAZALAR. https://doi.org/10.5281/zenodo.17923552	100
21.	O'dayev, R. THE ROLE OF «MUNTAHAB UT-TAVORIKHI MU'INI» AND THE WORKS OF RUSSIAN TEMURIST SCIENTISTS IN STUDYING THE MILITARY ART OF THE TIME OF AMIR TIMUR AND THE TIMURIANS. https://doi.org/10.5281/zenodo.17923556	104
22.	Suyarkulova, G. MENTALITETNI ORGANISH BILAN BOG'LIQ ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. https://doi.org/10.5281/zenodo.17923566	108
23.	Kuramatov, M. BAG'RIKENGLIK INNOVATSION TAFAKKUR MEZONI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17923610	112
24.	Sulaymonov, Q. O'ZBEKISTONDA IJTIMOY TOQATSIZLIKNI KUCHAYIB BORISHIGA SABAB BO'LAYOTGAN MUAMMOLAR. https://doi.org/10.5281/zenodo.17923622	116